

IMPLEMENTASI EVALUASI PEMBELAJARAN TEMATIK DI SEKOLAH DASAR NEGERI CIPONDOH 3 TANGERANG

Ina Magdalena¹, Diah Vitaloka^{1,*}, Elismawati¹, Khaerina Sasmita Aji¹
¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang
^{*}diahvitalokaa18@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of thematic learning evaluation in elementary schools is an important thing to do so that the expected goals are achieved, especially in the curriculum itself, one form of education implementation is thematic learning that promotes knowledge comprehensively and integrity. The research method used is descriptive qualitative, describing the results of the study. The data collection technique used by researchers interviewed The research was conducted at SDN Cipondoh 3 Tangerang. Evaluations are carried out in the form of processes and results. This thematic learning evaluation implementation has been going very well, supported by the fulfillment of National Education standards and teachers who have good motivation, creativity, and performance.

Keywords: *Implementation, Evaluation, Thematic Learning, Elementary School*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan pengembangan holistic pada diri individu yang mencakup aspek fisik, emosional, mental, sosial dan spiritual (Pujiastuti, Kawuryan, & Ambarwati, 2017). Istilah holistik mengandung makna menyeluruh atau utuh. Pritscher (2012) menyatakan bahwa pendidikan holistik didasarkan pada premis setiap orang menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui koneksi kepada masyarakat, dengan alam, dan nilai-nilai spiritual seperti kasih sayang dan perdamaian.

Sedangkan pada artikel Miller dalam Pujiastuti et al. (2017) mengatakan, berusaha untuk menginspirasi kreativitas anak-anak, imajinasi, kasih sayang, pengetahuan diri, keterampilan sosial, dan kesehatan emosional.

Salah satu bentuk implementasi pendidikan holistik adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu usaha memadukan pengetahuan secara komprehensif dan integritas. Pembelajaran tematik sebagai salah satu pendekatan integrasi secara alami menghubungkan fakta-fakta dan ide-ide dan pengalaman dengan lingkungan tempat tinggalnya melalui jaringan tema (Ain & Kurniawati, 2013). Pembelajaran tematik adalah suatu model terapan pembelajaran terpadu yang mengintegritaskan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan yang terikat oleh tema (Fogarty, 1991). Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran yang menekankan pada pengorganisasian materi yang terintegritas dan dipadukan pada suatu tema (Yuniasih, Ladamay, & Wahyuningtyas, 2014). Menurut Akbar (2014) pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Pengembangan pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep menjadi lebih mudah melalui tema yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari.

Terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dari pembelajaran tematik menurut Hemawan (2011), yaitu: *pertama*, berpusat pada siswa (*student centered*), peran guru lebih banyak sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. *Kedua*, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa (*direct experiences*), siswa dihadapkan pada suatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. *Ketiga*, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. *Keempat*, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. *Kelima*, bersifat luwes (fleksibel), sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. *Keenam*, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pembelajaran tematik sudah lama dilaksanakan di negara-negara maju. Di Indonesia, penetapan pembelajaran tematik diatur dalam kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2004, yang dilaksanakan di kelas I dan kelas II, dan Kurikulum 2006 yang dilaksanakan di kelas I sampai kelas III (BSNP, 2006). Pembelajaran tematik belum dilaksanakan secara maksimal. Standar isi Kurikulum 2006 menyebutkan bahwa peningkatan mutu

pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olahraga, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global (BSNP, 2006). Ini berarti bahwa tujuan pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. UNESCO menyatakan bahwa nilai-nilai pada tingkat kognitif akan disaring keafektif dan perilaku sehingga membuat siswa menjadi seutuhnya (UNESCO-APNIEVE, 2002). Pembelajaran yang tidak memberikan tiga ranah menjadikan perkembangan siswa menjadi tidak seimbang dan tidak utuh.

Pembelajaran Kurikulum 2013 guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna, sehingga implementasi kurikulum yang diharapkan adalah aktualisasi kurikulum, dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik, implementasi yang efektif merupakan hasil dari interaksi antara strategi implementasi, struktur kurikulum, tujuan pendidikan dan kepemimpinan kepala sekolah (Machali, 2014). Oleh karena itu, pengoptimalan implementasi Kurikulum 2013 diperlukan suatu strategi untuk mensinergikan komponen-komponen tersebut. Terutama guru dan kepala sekolah dalam membudidayakan kurikulum.

Berhasil atau tidaknya pendidik dalam mencapai tujuan dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap *output* atau lulusan yang akan dihasilkan. Jika lulusan, hasilnya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan pendidikan, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil, tetapi jika sebaliknya, maka dinilai gagal (Agustiyana & Widodo, 2014; Armawati, Herpratiwi, & Purnomo, 2014). Maka dari itu untuk mengukur berhasil atau tidaknya lulusan maka harus dilakukan evaluasi. Dalam dunia pendidikan evaluasi dangan penting atau merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan. Begitupun yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cipondoh 3 Tangerang, seperti yang dikatakan oleh salah satu guru di sana bahwa sangat penting dalam melakukan evaluasi pembelajaran agar terlihat apakah tujuan yang dituju tercapai atau tidak.

Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan apakah nilai akhirnya sempurna, karena masih banyak yang beranggapan bahwa jika siswa mendapat nilai bagus berarti tujuan yang ingin dicapai berhasil padahal jika mengacu kepada taksonomi bloom yang dikembangkan oleh Piaget yang menjadi tujuan bukan hanya nilai sempurna, tetapi tujuannya adalah dengan melakukan evaluasi guru dapat memperbaiki program yang harus dilakukan, pertanggung jawaban ke berbagai pihak dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan (Ratnawati, 2016). Sehingga unsur evaluasi ini sangat penting dilakukan, dengan melakukan evaluasi para pendidik akan mendapatkan data yang konkret. Maka dari itu penelitian

yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat bagaimana program evaluasi yang dilakukan di SDN Cipondoh 3 Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara mendalam merupakan percakapan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari informan yang bertujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi tentang orang, kejadian, aktivitas organisasi, perasaan, motivasi dan pengetahuan seseorang tentang pengalamannya.

Langkah-langkah yang dilakukan selama proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, reduksi data, kehadiran peneliti dalam lokasi penelitian yang lama dan proses pengambilan data melalui beberapa teknik mengakibatkan data yang diperoleh semakin banyak dan rumit. Untuk itu diperlukan reduksi data agar bisa memilah data yang diperlukan. *Dua*, penyajian data, bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. *Ketiga*, verifikasi, penarikan kesimpulan. Data-data yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara secara tidak langsung peneliti sudah menemukan kesimpulan untuk fokus penelitian yang ditentukan (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum hasil evaluasi konteks pembelajaran tematik menunjukkan hasil yang baik. artinya ditinjau dari tujuan pembelajaran tematik, lingkungan sekolah maupun ditinjau dari kebutuhan yang ada pada pembelajaran tematik setiap kelas I, II, III di Sekolah Dasar Negeri Cipondoh 3 Tangerang kesemuanya masuk dalam kategori baik. Namun, kenyataan yang ditemukan dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada kegiatan pembelajaran tematik yang baik tidak diaplikasikan dengan benar pada kegiatan pelaksanaan sehingga tujuan tersebut belum tercapai maksimal.

Hasil penelaian terhadap aspek penyusunan silabus dan RPP pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri Cipondoh 3 Tangerang dalam penelitian ini, masuk dalam kategori sangat baik. Namun masih ada

silabus yang digunakan tidak sesuai dengan tahun berjalan dan tidak mencantumkan tahun pelajaran. Namun saat hendak ingin digunakan silabus dan RPP hendak direvisi terlebih dahulu, karena silabus dan RPP adalah pedoman dan petunjuk bagi guru ke arah mana pembelajaran akan dibawa sesuai tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu guru harus teliti dalam melihat silabus dan RPP yang hendak digunakan.

Aspek fasilitas belajar masuk pada kategori baik. Namun masih ada fasilitas belajar yang harus mendapatkan perhatian, yaitu ketersediaan alat peraga, dan media pembelajaran yang seharusnya mendukung pembelajaran tematik belum terpenuhi sepenuhnya. Hal penting yang juga diperhatikan pula oleh guru penataan kelas sesuai dengan tema yang dilaksanakan dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik terhadap pelajaran yang akan diterima. Aspek motivasi belajar peserta didik masuk dalam kategori sangat baik.

Implementasi yang memiliki makna penerapan, pelaksanaan yang jika diwujudkan dalam kata kerja memiliki makna menerapkan dan melaksanakan. Pembelajaran tematik dapat dimaknai suatu pembelajaran yang berusaha untuk mengintegrasikan materi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema ataupun topik tertentu yang diharapkan dapat lebih muda memberikan pemahaman kepada peserta didik. Meskipun demikian dalam pembelajaran tematik merupakan suatu usaha mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kreatifitas. Pada tahap pelaksanaannya pembelajaran tematik didasarkan pada satu tema tertentu yang dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran. Pergantian antar mata pelajaran di dalam tematik tersebut tidak terlihat dan berganti secara halus sehingga menjadi satu pembelajaran yang padu, utuh dan menyeluruh.

Pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013 di kelas I, II, III di SDN Cipondoh 3 pelaksanaannya disesuaikan dengan buku pegangan guru dan buku siswa. Selain itu pengelolaan kelas dalam pembelajaran tematik juga sangat berpengaruh, guru mengondisikan kelas menjadi tempat belajar sekaligus tempat untuk bermain. Guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengajak siswa untuk bernyanyi, berpuisi, berkeliling kelas dan memperagakan konteks pembelajaran yang dilaksanakan. Suasana belajar di dalam kelas tetap serius namun juga tetap santai dan menyenangkan, sehingga murid tetap fokus pada pembelajaran yang sedang dilaksanakan.

Pembelajaran tematik juga memerlukan media pendukung untuk memberikan pemahaman tentang konsep pembelajaran tematik. Dengan adanya media siswa akan lebih semangat dan sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Media yang bisa digunakan oleh guru untuk

menunjang proses pembelajaran itu bisa menggunakan media-media konkret yang ada di sekitar atau media elektronik, seperti LCD proyektor untuk menunjukkan media pembelajaran.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk evaluasi proses dan hasil. Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru, maka guru menerapkan evaluasi hasil belajar. Selain itu evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran belajar dan pembelajaran. Selain untuk mengetahui pemahaman siswa, evaluasi hasil belajar juga digunakan sebagai bahan menyusun laporan kemajuan belajar siswa yang akan dilaporkan kepada orang tua siswa. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui hasil pembelajaran tematik di antaranya dalam bentuk tes tertulis pada saat akhir tema, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Selain tes tertulis guru juga melakukan pengamatan terhadap tingkah laku siswa dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Standar kelulusan dalam evaluasi pembelajaran adalah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dari setiap mata pelajaran yang ditempuh.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di SDN Cipondoh 03 Tangerang dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu *pertama*, manajemen sekolah yang baik sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik, seperti dalam pembuatan jadwal pelajaran yang disesuaikan dengan waktu dan jam yang telah ditentukan oleh sekolah. *Kedua*, dukungan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik dengan memberikan kesempatan untuk guru mengikuti berbagai pelatihan mengenai pembelajaran tematik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam implementasi pembelajaran tematik di SDN Cipondoh Tangerang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan pembelajaran tematik kelas 1 semester 2 di SDN Cipondoh 03 Tangerang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembelajaran tematik. Sebelum pelaksanaan dilakukan persiapan dengan membuat perangkat pembelajaran, yaitu silabus dan RPP. Selain perangkat pembelajaran, direncanakan juga metode pembelajaran yang akan digunakan, sumber belajar, media pembelajaran, dan evaluasi setelah pembelajaran; dalam persiapan tersebut, guru juga menyusun jadwal berdasarkan tema dan tidak lagi disusun berdasarkan mata pelajaran. Penyusunan jadwal mengikuti model jadwal pelajaran tematik secara terintegrasi, di mana jadwal pelajaran tematik secara terintegrasi; metode

yang sering digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan; guru mengelola kelas dengan baik dan menciptakan kelas yang menyenangkan; evaluasi dilakukan setelah selesai satu tema dengan mengadakan tes, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS); tindak lanjut diberikan guru pada akhir pembelajaran dalam bentuk tugas, pekerjaan rumah, tugas berupa hasil karya siswa, penyimpulan setelah pembelajaran, dan *reward* atau *punishment*.

REFERENSI

- Agustiyana, D., & Widodo, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kelas IV SDN Banaran 1 Kertosono. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet/article/download/15998/8429/>
- Ain, N., & Kurniawati, M. (2013). Implementasi Kurikulum KTSP: Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 3(2), 316–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jip.v3i2.373>
- Akbar, S. (2014). *Penyegaran Pembelajaran Tematik Berbasis KKNi Kurikulum 2013* (Makalah). Malang.
- Armawati, S., Herpratiwi, H., & Purnomo, E. (2014). Evaluasi Program Pembelajaran Tematik Integratif Kelas 1 Sekolah Dasar Pelita Bangsa. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan*, 2(5). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JT/article/view/6241>
- BSNP. (2006). *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar: SD/MI*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Fogarty, R. (1991). *How to Integrate the Curricula*. Illinois: IRI/ SkyLight Publishing, Inc.
- Hemawan, A. H. (2011). *Pengembangan Model Pembelajaran Tematik di Kelas Awal Sekolah Dasar* (No. Modul Kuliah).
- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>
- Pritscher, C. P. (2012). *Brains Inventing Themselves*. Rotterdam: Sense Publisher.
- Pujiastuti, P., Kawuryan, S. P., & Ambarwati, U. (2017). Evaluasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 187–199. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/download/13035/pdf>
- Ratnawati, E. (2016). Karakteristik Teori-Teori Belajar dalam Proses

- Pendidikan (Perkembangan Psikologis dan Aplikasi). *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 4(2), 1–23. Retrieved from <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/658/672>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNESCO-APNIEVE. (2002). *Learning to Be: A Holistic and Integrated Approach to Values Education for Human Development: A UNESCO-APNIEVE Sourcebook No. 2 for Teachers, Students and Tertiary Level Instructors*. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education.
- Yuniasih, N., Ladamay, I., & Wahyuningtyas, D. T. (2014). Analisis Pembelajaran Tematik pada Kurikulum 2013 di SDN Tanjungrejo 1 Malang. *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v1i2.876>